

Les « sondages de guerre froide » en France : production & usages (1950-1960)

Paul Arnault (CSE-CESSP)

Je mène actuellement une recherche consacrée à une « sociohistoire politique de la psychologie sociale en France entre 1870 et 1960 ». Aujourd'hui, j'examinerai le phénomène des sondages d'opinion qui prend une importance inédite après la seconde guerre mondiale. Il s'agira moins de refaire une histoire des sondages que de comprendre la production et les usages d'un type particulier d'enquêtes marquées par la confidentialité et les enjeux de la guerre froide. Le point de départ de cette partie de ma recherche est constitué par deux cas de sondages évoqués par l'historien étasunien Richard Kuisel puis Loïc Blondiaux. Richard Kuisel a avancé en 1993 qu'une enquête de l'IFOP, réalisée au début des années 1950 et intitulée « Les États-Unis, les Américains et la France », avait été, je le cite, « *secrètement financé[e] par les américains*¹ ». Quelques années plus tard, Loïc Blondiaux établit, dans *La Fabrique de l'opinion* paru en 1998, que le sondage « Les problèmes de la Défense nationale et le moral des français » (1953), avait été lui aussi produit, selon ses termes, « *en secret*² ». L'auteur a également mis au jour le fait que ce sondage de l'IFOP avait été commandé par René Pleven, alors ministre de la Défense. Or, en dépit de ces conditions de réalisation particulières, ces deux sondages furent partiellement publiés dans le magazine *Réalités*, média sur lequel je reviendrai.

Étant donné que les sondages relèvent d'une forme de psychologie sociale appliquée et que le cofondateur de l'IFOP était Jean Stoetzel, qui, entre autres, enseignait dans les années 1950 la psychologie sociale à l'Université de Bordeaux et à la Sorbonne, j'ai voulu en savoir davantage. D'autres enquêtes de ce type avaient-elles été conduites ? J'ai trouvé quelques éléments de réponse dans les archives récemment déclassifiées du Département d'État et de l'Agence d'Information des États-Unis (l'USIA), une grande agence de propagande qui a fonctionné de 1953 à 1999. Au total, j'y ai recensé, sans doute de manière incomplète, près de 25 sondages confidentiels réalisés entre 1948 et 1959 par trois instituts de sondage français.

La réponse à la première question est donc positive : oui, d'autres sondages, réalisés par des instituts français, ont été confidentiellement financés. Mais quels étaient les protagonistes, les liens et les mécanismes sociaux en jeu ? À quelles fins ces enquêtes étaient-elles destinées ?

Je me suis également demandé s'il était possible de parler de « *sondages de guerre froide* ». Peut-on employer cette formule comme on fait aujourd'hui référence aux États-Unis à une « science sociale de guerre froide » (« *cold war social science* »). L'expression « *science sociale de guerre froide* », telles que l'entendent par exemple Mark Solovey et Hamilton Cravens³, renvoie à peu de choses près aux conséquences du conflit sur la pratique scientifique aux États-Unis mais aussi à la manière dont les sciences sociales ont orienté la conduite de la guerre froide.

¹ R. F. Kuisel, *Le miroir américain. 50 ans de regard français sur l'Amérique*, Paris, J. C. Lattès, 1993, p. 66.

² L. Blondiaux, *la fabrique de l'opinion. Une histoire sociale des sondages*, Paris, Seuil, 1998, p. 488.

³ M. Solovey, H. Cravens (eds.), *Cold War Social Science. Knowledge Production, Liberal Democracy, and Human Nature*, New York, Palgrave Macmillan, 2012.

Or, elle implique aussi l'existence de particularités liées au conflit. La question mérite d'être posée car d'autres chercheurs, comme David Engerman, préfèrent parler de « science sociale *dans* ou *pendant* la guerre froide » pour souligner notamment, à juste titre d'ailleurs, que toutes les pratiques n'ont pas été infléchies par le conflit. Il insiste également, là encore pour de bonnes raisons, sur le fait que les expertises remontaient à la seconde guerre mondiale et même l'entre-deux-guerres. Mais en invitant à employer un « cadre historique plus large » que la guerre froide, David Engerman tend cependant à occulter certaines différences, selon moi importantes, entre la nature de l'engagement des chercheurs pendant la seconde guerre mondiale et celle des expertises pratiquées pendant la guerre froide, tout de même un peu moins consensuelle. Par exemple, je ne crois pas qu'Herbert Marcuse ou Carl Schorske aient prolongé leur collaboration avec l'armée après la défaite des pays de l'Axe.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ferai quelques remarques sur les sources consultées, l'histoire des sondages et le phénomène complexe de la guerre froide.

En ce qui concerne les documents utilisés, il s'agit soit d'exemplaires de sondages transmis par l'IFOP aux autorités étasuniennes, soit de ce que les historiens nomment des « témoignages volontaires » constitués par des fonctionnaires pour l'information de leurs collègues et supérieurs : rapports, mémos, etc.

Prendre pour objet la production et les usages de ces enquêtes implique une certaine connaissance de l'histoire des sondages aux États-Unis, de leur lente diffusion en France durant la seconde moitié de l'entre-deux-guerres et de leurs usages sous Vichy. Je renvoie sur ce point aux travaux très précis de Loïc Blondiaux et de Jean-Paul Grémy⁴. Sans m'attarder sur ce point, je dirai seulement, qu'aux États-Unis, les sondages sont devenus des instruments politiques incontournables pendant l'entre-deux-guerres et qu'ils commencent à être diffusés au cours de la seconde moitié des années 1930 en France, notamment avec le soutien de Célestin Bouglé et les activités de Jean Stoetzel. Cet essor est d'ailleurs concomitant avec le développement de ce que Didier Georgakakis a désigné comme la « propagande d'État », pratique alors très sensible politiquement et selon l'auteur « *interdite de fait*⁵ » en France.

Quant à la guerre froide, il est bien sûr important de souligner son caractère hautement symbolique, du moins en Europe de l'Ouest, ainsi que ses diverses composantes plus ou moins entremêlées : politiques, économiques, militaires, technologiques, scientifiques ou culturelles. Mais dans le cas des usages politiques de sondages, deux grands aspects semblent alors prépondérants : les dimensions politiques et culturelles.

⁴ J. P. Grémy, « Les sondages d'opinions clandestins dans la France occupée », *Journ@l électronique d'histoire des probabilités et de la statistique*, vol. 5, n° 2, 2009, p. 14.

⁵ D. Georgakakis, « Aux "origines" de la communication gouvernementale. Socio-histoire d'un oubli », *Quaderni*, vol. 33, n° 33, 1997, p. 134.

Pour comprendre pleinement l'existence de la série assez longue de sondages ayant pour titre principal : « Public opinion in France », il est indispensable à mon avis de prendre en compte un certain nombre de facteurs.

La guerre froide en France répondait à des enjeux politiques, économiques et militaires cruciaux pour les États-Unis (notamment du fait des possessions coloniales de la France). Le conflit a également été, relativement aux autres pays d'Europe de l'Ouest, particulièrement violent (grèves, répressions et débats politiques et intellectuels très durs). Comme en Italie, les communistes étaient nombreux et relayaient efficacement certains thèmes de propagande soviétique, « mesures actives » qui puisaient une part de leur efficacité dans un vieil anti-américanisme européen. L'historienne Jessica Gienow-Hecht a bien montré que les soviétiques étaient très avancés en la matière. Et selon certains propagandistes étasuniens comme Thomas Braden de la CIA⁶, ils ont dominé la guerre froide culturelle jusqu'au début des années 1950.

Une analyse thématique des sondages du corpus laissent entrevoir plusieurs de ces enjeux. Voici quelques titres :

- « *Comment les français jugent-ils les États-Unis et la politique américaine* »,
- « *Public Opinion in France : NATO and the Defense of the West* »,
- « *La culture aux États-Unis* »,
- « *Exposure to American Media* », etc.

Il s'agit vraisemblablement pour les commanditaires de :

- Mieux comprendre une situation sociale (« *French attitudes on franco-american relationships* »)
- d'évaluer les attitudes de l'élite politique (« *Les opinions d'un groupe de personnalités dirigeantes françaises sur les États-Unis, les américains et la politique américaine* »).
- de mesurer les effets de la propagande (« *to test the results of our information efforts* ») pour reprendre un propos de Richard Bissel, l'un des responsables du Plan Marshall qui intègrera, comme d'autres, la Fondation Ford et la CIA).

On peut aussi estimer qu'il s'agit :

- d'atténuer les effets négatifs de la propagande soviétique comme je l'ai dit (« *Public opinion in France : The Negro in America* ») ;
- de contrecarrer les préjugés anti-américains de nombreux européens, même non-communistes « les américains manquent de culture », etc. ;
- de découvrir des points pouvant faire l'objet d'un travail d'argumentation ;
- ou d'orienter (dé)favorablement « l'opinion » sur tel ou tel point

Il se trouve qu'à de nombreuses reprises, la mention de ces sondages s'accompagnait d'indications insistantes pour en garantir la confidentialité. Pourquoi ? Pour l'essentiel, il

⁶ F. S. Saunders, *Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War*, London, Granta Books, 1999.

convenait d'éviter d'alimenter les accusations d'ingérence et de manipulation, et se prémunir contre l'espionnage soviétique, relativement performant lui aussi.

Il ne m'a pas été possible de reconstituer le processus de fabrication de tous les sondages découverts, mais l'analyse de plusieurs mémorandums ou courriers m'a permis de dégager une certaine logique des choses. Que nous indiquent donc ces documents ? Concernant les commanditaires étasuniens, on apprend que la majorité des sondages confidentiels du corpus ont été commandés par les responsables de l'USIS (les « services d'information », c'est-à-dire de propagande, de l'ambassade), très probablement à la demande de responsables du Département d'Etat.

Parmi les commanditaires français figuraient le Ministère de la Défense, le Cabinet du premier ministre, l'organisation-paravent « Paix et Liberté » (créées par les gouvernements étasuniens et français) et le magazine « Réalités » dont le rédacteur en chef était Alfred Max. Ce dernier, diplômé en psychologie et en sciences politiques, était avec Jean Stoetzel le co-fondateur de l'IFOP. Certains rapports désignent Alfred Max et le journaliste Georges Rotvand comme des initiateurs. Ces deux personnages étaient décrits comme proches de René Pleven qui a occupé les postes de ministre de la Défense et de président du Conseil entre 1950 et 1954. En 1950, il créa un *Bureau spécialisé de protection psychologique* dit « Bureau ACPO » pour lutter contre les actions communistes dirigées contre la guerre d'Indochine. L'année suivante, il mit en place un *Comité interministériel d'information et d'action psychologique*. Il était également actionnaire du magazine *Réalités*.

L'IFOP n'était pas le seul institut à travailler discrètement pour le gouvernement ou les États-Unis. Les archives consultées mettent en évidence la participation de trois instituts de sondages : l'IFOP (en position dominante) mais aussi *Dorset & Cie* et le *Service de Sondages et de Statistique* (SSS) dont Daniel Lagache, l'un des fondateurs de la psychologie sociale en France, était membre. Certains extraits de ces enquêtes étaient parfois publiés. Les médias comme *Paris-Presse*, *France-Soir* et *Réalités* (ce dernier était également tiré en anglais), ont par exemple fait paraître plusieurs sondages à des moments semble-t-il bien choisis. Les relations entretenues entre ces protagonistes forment le réseau à partir duquel ces sondages sont produits.

Je vous propose maintenant une étude de cas dans lequel le gouvernement français joue un rôle particulièrement actif. Il s'agit d'examiner le processus de production d'un sondage important que *Réalités* promeut en mai 1952 comme « *La première enquête scientifique sur la question la plus brûlante de l'actualité européenne* ». Certains résultats de ce sondage parurent dans *Réalités* sous le titre suivant : *Pourquoi cinq millions de français votent encore communiste*.

Une note du responsable de la *Public Affairs Division* de l'ambassade des États-Unis à Paris, Robert Tyler, indique que l'initiative de cette enquête revient au journaliste Georges Rotvand. Le courrier stipule que le sondage fut financé par trois instances : la revue *Réalités*, le soutien de *Paix et Liberté* et le cabinet du premier ministre. L'auteur indique que l'ambassade fut d'obtenir une copie de toutes les données et analyses produites. Il serait très improbable que cet accord n'ait pas engagé une participation financière étasunienne.

Selon un télégramme de l'ambassadeur, Clarence Dillon, destiné au Département

d'État, la publication dépendrait, je le cite, des « *tactiques employées par le gouvernement français dans la promotion de la ratification de la Communauté européenne de Défense* ». Or que se passe-t-il en France en mai 1952, au moment où le sondage est publié ? En l'occurrence la signature du traité de Paris instituant la Communauté européenne de Défense. On a là un cas typique d'« action psychologique ».

Mais Robert Tyler mentionne l'existence d'une autre version rédigée par Goerges Rotvand. Selon ses termes, elle présenta « *les résultats du sondage sous la forme d'une analyse à vocation propagandiste* » (« *in terms of a propaganda target analysis* »). Il affirme également que les conclusions de cette version confidentielle destinée à des « *opérations de guerre psychologique* » (« *psychological warfare operations* ») furent transmises à *Paix et Liberté* ainsi qu'au cabinet du Premier ministre.

D'autres sondages ainsi que leur interprétation connurent une carrière similaire. Par exemple, un rapport de l'IFOP intitulé « *Comment les français jugent les américains, les États-Unis et la politique américaine* », réalisé en 1952, fut transmis par l'ambassade de Paris à Washington et servit de base à la rédaction d'un rapport détaillé du *Psychological Intelligence and Research Staff*, une unité de « guerre psychologique » du *State Department*. Certains extraits seront publiés dans le *Washington Post* et *Réalités* (qui était également publié en anglais). Le numéro spécial de *Réalités* fut amplement commenté dans la presse étasunienne et française, atteignant selon l'auteur, les objectifs de l'USIS en matière d'« *influence de l'opinion publique française* ».

À plusieurs reprises comme je l'ai dit, j'ai croisé dans ces échanges des commentaires réaffirmant l'importance de la confidentialité des sondages ou des modes opératoires de leur production. Pour le sondage en question, le Charles K. Moffly rappelle « *any disclosure of the relationship between USIS-France and Réalités in the preparation of this issue would be exceedingly harmful to both parties concerned.*⁷ ».

Tous les sondages réalisés en France durant la guerre froide ne peuvent bien évidemment être considérés comme des « sondages de guerre froide ». Il en va sans doute de même pour une grande partie des sondages politiques qui pouvaient être liés à des questions de politiques intérieures éloignées des enjeux du conflit. Mais les sondages discutés ici possèdent des attributs particuliers. En effet :

-Certains sont réalisés discrètement par des instituts français pour le compte des États-Unis, un pays ami, mais tout de même une « puissance étrangère ». S'il faut éviter les fuites, on peut donc être à peu près sûrs que les consignes de confidentialité ont été

⁷ Rapport confidentiel de Charles K. Moffly, « Report on Special Issue of French Magazine « Réalités » on the US », le 25 septembre 1953, p. 3. NARA, RG 84, Foreign Service Posts of the Department of State, France, Paris Embassy, General and Classified Subject Files of the USIA, 1946-1955, Box 5.

transmises à certains employés des instituts de sondages. De manière générale, cette opacité apparaît aussi un peu paradoxale au regard des valeurs de transparence et de démocratie mises en avant par les sondeurs. Des questions déontologiques évidentes se posaient aussi à une recherche appliquée si proche du pouvoir.

-Ces enquêtes ont des finalités géopolitiques pour les États-Unis. Elles visent pour certaines à contribuer à « *influencer l'opinion publique française* » en masquant l'origine véritable de l'émetteur ; cela généralement avec l'accord du gouvernement français dans le cadre d'une politique atlantiste de « bloc ».

-Il existe d'ailleurs des cas où c'est le gouvernement français qui apparaît à l'initiative des commandes, toujours en bonne intelligence, avec l'ambassade à laquelle on réclame une participation financière, en arguant qu'elle est indispensable à la réalisation du projet. C'est l'une des raisons pour lesquelles je préfère parler, comme Michael Mann, d'« hégémonie » plutôt que d'impérialisme pour caractériser la relation des États-Unis à la France durant cette période.

Concernant les relations sociales en jeu, on peut discerner l'existence d'un réseau international franco-étasunien. D'une part, côté étasunien, les positions d'ambassadeurs et de *public affairs officer* apparaissent au premier plan. D'autre part, côté français, ce sont des positions de ministre, de sondeur et de professionnel de la presse qui ressortent le plus nettement. Plusieurs champs sont représentés : les champs diplomatique, politique, médiatique et doxométrique. On observe un type particulier d'alliance qui ne peut se réduire à sa dimension d'échange commercial. Le lien qui unit ces protagonistes dans le champ du pouvoir national et international semble être aussi de nature politique. Il évoque dans une certaine mesure les relations prises pour objet dans l'ouvrage récent édité par Luc van Dongen, Stéphanie Roulin et Giles Scott-Smith dans leur ouvrage récent : *Transnational Anti-communism and the Cold War : Agents, Activities, and Networks* (2014). S'il s'agit au moins en partie d'une alliance de type politique, on peut sans doute parler d'une alliance anticommuniste au sein de laquelle existe une division du travail tendue vers l'exercice d'une forme de violence symbolique (« *La première enquête scientifique...* »).

Pour conclure, je pense donc qu'il est fondé de parler de « sondages de guerre froide » dans la mesure où certaines enquêtes ont été collectivement produites de manière opaque en vue d'imposer des significations politiques rattachées aux enjeux de la lutte anticommuniste. Le problème sociohistorique ne consiste pas à savoir si cela était *nécessaire* pour contrer la propagande de Staline ou de Khrouchtchev, mais plutôt à comprendre l'émergence d'une forme d'expertise et d'influence relativement nouvelle, ses conditions de possibilité ainsi que les protagonistes et les relations qui la caractérisent.

Cette analyse sans doute incomplète représente seulement une partie d'un ensemble plus vaste qui comprend d'autres usages et d'autres formes de psychologie sociale. Il me semble cependant que ce fragment d'enquête présente un certain intérêt pour la sociologie des intellectuels et de l'expertise dans la mesure où ses sondages, peu connus, n'ont pas à ma connaissance fait l'objet d'un travail spécifique. Il en ressort une meilleure connaissance des positions, agents et relations qui ont contribué au développement d'une forme de

communication politique moderne en France. Parmi les nombreuses questions qui peuvent être soulevées dans le cadre de ce programme figurent notamment celle du rôle de ces financements et alliances dans l'extension du champ doxométrique et la légitimation sociale et scientifique de la psychologie sociale en France.